

CENTRO NAZIONALE
SICUREZZA DELLE ACQUE

DIPARTIMENTO
SICUREZZA ALIMENTARE, NUTRIZIONE
E SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA

Progetto CCM 2023 “Sistema di sorveglianza dei virus respiratori nelle acque reflue”

Elenco partecipanti – rev. 0 del 10.04.2026

Regione Friuli Venezia Giulia

Gabriella Trani
Fabrizio Agnoletti

Regione Emilia Romagna

Maria Grazia Mascolo
Laura De Lellis

Regione Umbria

Salvatore Macrì
Ermanno Federici

Regione Lazio

Alessandra Barca
Fabrizio Maggi

Regione Calabria

Francesco Lucia
Filomena Casaburi

Regione Sicilia

Carmelo Maida
Antonella Agodi